

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FOTOPROTETOR DO EXTRATO ETANÓLICO E FRAÇÕES HEXÂNICA E DICLOROMETANO DAS FOLHAS DO CAJUZINHO-DO-CERRADO

Any Gabrielly Codinhoto^{1a}; Liliane Nebo^{1b}; Claudinei Alves da Silva^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química / Graduação

As plantas medicinais produzem metabólitos secundários com funções de defesa e interação ambiental, sendo fontes importantes de compostos bioativos. No Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, diversas espécies são usadas popularmente como medicinais por apresentarem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitumorais. Entre elas, destaca-se *Anacardium humile* (cajuzinho-do-cerrado), que vem ganhando interesse por suas atividades antiulcerativa, antifúngica e anti-inflamatória. A adaptação metabólica dessa espécie a esse bioma, de ambiente seco, altas temperaturas e alta radiação solar, se torna alvo para uma avaliação de sua atividade fotoprotetora. O objetivo desse trabalho foi submeter o extrato bruto e as frações das folhas da *Anacardium humile* a uma triagem fitoquímica e avaliar seu potencial fotoprotetor *in vitro*. O ensaio fitoquímico sugere a presença de taninos, flavonoides, saponinas e fenóis e a avaliação do potencial fotoprotetor, o extrato e as frações apresentaram valor de FPS (Fator de Proteção Solar) acima de 6,0. Neste contexto, *A. humile*, uma espécie nativa do Cerrado brasileiro, pode ser explorada para identificação dos metabólitos biossintetizados com esse potencial e servir de base para o desenvolvimento de novos produtos para fotoproteção.

Palavras-chave: *Anacardium humile*; Cerrado brasileiro; Fotoproteção *in vitro*; Metabólitos secundários; Plantas medicinais.

a: anycodinhotto@discente.ufj.edu.br

b: liliane_nebo@ufj.edu.br

c: clalvess@ufj.edu.br

Trabalho premiado com
Menção Honrosa